

УДК 334.722.8
JEL classification: D21; G17; G41

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/38>

ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES

©*Москалева А. А.*, ORCID: 0000-0002-9684-064X, Финансовый университет при
Правительстве РФ, г. Москва, Россия, a.moskaleva.a@gmail.com

GENERAL REVIEW OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC OPERATIONS OF HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES

©*Moskaleva A.*, ORCID: 0000-0002-9684-064X, Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow, Russia, a.moskaleva.a@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена особенностям функционирования Huntington Ingalls Industries, одного из ведущих подрядчиков министерства обороны (МО) США, с точки зрения финансовых показателей и перспектив развития бизнеса. В целом, принимая во внимание увеличение бюджета МО США и рост ассигнований на закупку военной техники и систем вооружений, а также на НИОКР, можно говорить, что это положительно сказалось на компаниях ВПК США в целом (как крупных, так и менее крупных) и привело как к повышению финансовых показателей, так и уровня инвестиционной привлекательности. В то же время совершенно очевидно, что высокие темпы роста бюджета МО США не могут сохраняться на протяжении длительного времени, что в долгосрочной перспективе представляет значительные риски для компаний сектора, поскольку может привести к снижению финансирования и объема госзаказов. Поскольку по крупным компаниям сектора есть значительное число исследований и публикаций, автором было принято решение сосредоточиться на менее крупных компаниях, число публикаций по которым невелико, но проведение анализа по которым является важным в силу их роли и функций в рамках ВПК США. В число таких фирм входит Huntington Ingalls Industries, которая специализируется на выполнении кораблестроительной программы ВМС США. Проведенный анализ показал, что динамику ее финансово-экономической деятельности, в целом, можно охарактеризовать положительно, несмотря на наблюдающееся умеренное снижение ряда финансовых коэффициентов. Перспективы ее бизнеса в долгосрочной перспективе можно оценить как устойчивые, однако на период после 2025 г. следует обратить внимание на ряд рисков, которые, связаны, прежде всего, с сокращением кораблестроительной программы ВМС США.

Abstract. The paper covers operations features of Huntington Ingalls Industries, one of the leading contractors of the US Department of Defense (DoD), in terms of financial performance and business outlook. In general, taking into account the increase in the DoD budget and the increase in appropriations for the procurement of military equipment and weapon systems, as well as R&D, we can say that this had a positive impact on companies of the US military-industrial complex as a whole (both larger and smaller) and led to improved financial performance and level of investment attractiveness. At the same time, it is quite obvious that the high growth rates of the DoD budget cannot be maintained for a while, which in the long run presents significant risks for the companies, as it can lead to a decrease in funding and the volumes of government contracts.

Since there are a significant number of studies and publications for large companies in the sector, the author puts emphasis on smaller companies, the number of papers on which is small, but analysis on which is important because of their role and functions in the US military–industrial complex. These include Huntington Ingalls Industries, which specializes in the implementation of the US Navy’s shipbuilding program. The analysis showed that the dynamics of its financial and economic operations, in general, can be characterized positively, despite the observed moderate decrease in values of some financial ratios. The outlook for its business in the long run can be assessed as sustainable, but for the period after 2025, attention should be paid to a number of risks that are primarily associated with a reduction of the US Navy shipbuilding program.

Ключевые слова: ВПК США, финансовый анализ, национальная безопасность, высокие технологии, НИОКР, Huntington Ingalls Industries.

Keywords. US MIC, financial analysis, national security, hi-tech, R&D, Huntington Ingalls Industries.

Активизация антиросийского курса администрации США, выразившаяся как в санкциях, так и в наращивании бюджета МО США дает основания говорить об актуальности изучения данного направления и его составляющих. Несомненно, что одним из важных компонентов военной мощи США являются фирмы ВПК, которые и реализуют соответствующие госзаказы. Таким образом, как представляется, одной из значимых составляющих общего анализа системы военных инструментов Белого дома, является изучение корпоративного звена, то есть компаний, поскольку они, по сути, выступают исполнителями, создающими те или иные технические средства, обеспечивающие реализацию внешнеполитического курса страны. В российских научных изданиях представлены материалы, охватывающие различные аспекты этой проблематики, и данная статья ставит своей целью развивать ее в дальнейшем.

Так, работа И. В. Быстровой посвящена проблемам формирования и развития военно-промышленного комплекса (ВПК) США в период «холодной войны», однако, в целом, изложенный в ней тезисы можно применить к текущим реалиям [1, С. 225-233]. Это связано с тем, что модель функционирования не претерпела сколько-нибудь существенных изменений, однако определенные трансформации имели место – прежде всего, следует указать на волну консолидации в отрасли, которая имела место в 1990-е гг. [8, С. 29-34]. Политика Б. Обамы на данном направлении, заключавшаяся, прежде всего, в сокращении расходов министерства обороны США, ставила под вопрос перспективы ВПК и подразумевала возможность новой волны сделок по слияниям и поглощениям.

О. Н. Гилькова рассматривает специфику госуправления военным сектором экономики США и госрегулирования военного производства, анализирует военно-экономическую политику США [2, С. 144-148; 3, С. 191-196; 4, С. 16-21]. Выполненный на макроуровне анализ позволяет исследователю сделать вывод «о существенно возросшем влиянии американского ВПК на принятие экономических и политических решений в стране», что, в частности, подтверждается, как назначениями в администрации Д. Трампа (например, Дж. Мэттиса), так и ростом расходов на национальную оборону. Что касается микроуровня, то В. К. Евдокимов, В. С. Кухарский, И. С. Поляшенко, В. В. Соколянский проводят сравнительный анализ экономической деятельности предприятий ракетно-космической отрасли США, ЕС и РФ [5, С. 38-45].

Работы Е. О. Савченко также посвящены исследованию на микроуровне, специализируясь на проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности отдельных крупных компаний ВПК США [6, С. 300-306; 7, С. 31-35; 8, С. 29-34]. Учитывая изменение курса американской администрации многие выводы, сделанные в рамках указанных работ, нуждаются в корректировке с учетом т. н. «фактора Трампа» и реформ, реализованных бывшим министром обороны США Дж. Мэттисом. Следует отметить, приход Д. Трампа к власти и пересмотр экономической политики в целом и в отношении ВПК в частности обуславливают необходимость проведения нового анализа с целью выявления изменений в этой сфере и их влияния на внешнюю политику США.

Увеличение расходов МО США позитивно сказалось на финансовой оценке компаний сектора — прежде всего, ввиду перспектив получения новых оборонных заказов. Так, с 25 января 2017 по 25 января 2019 г. котировки Lockheed Martin выросли с 254 до 287 долл. (превышая в январе 2018 г. 340 долл.), котировки Boeing со 164 до 364 долл., Northrop Grumman – с 230 до 272 долл. и т. д. Как правило, в публикациях внимание уделяется известным игрокам ВПК – прежде всего, Lockheed Martin, Boeing и др., а за рамками исследований остаются менее крупные компании. Одной из таких, по мнению автора, является Huntington Ingalls Industries, которая хотя и является крупнейшей кораблестроительной компанией США, однако показатель рыночной капитализации (примерно 8,68 млрд долл. США по состоянию на 28 января 2019 г.) не позволяет отнести ее к ведущим компаниям сектора.

В качестве основного документа для анализа ее финансово-хозяйственной деятельности автором использовался годовой отчет за 2017 г., однако, поскольку на момент написания работы годового отчета за 2018 г. опубликовано в открытом доступе еще не было, то были использованы иные вспомогательные материалы, содержащие финансовые и операционные показатели деятельности компании.

Huntington Ingalls Industries, созданная в 2011 г. за счет выделения бизнеса из Northrop Grumman, является недиверсифицированной компанией, основной бизнес которой заключается в строительстве кораблей для ВМС США. Компания выступает подрядчиком или субподрядчиком по ряду стратегических заказов, включая модернизацию как надводного, так и подводного флота США [9]. Крупнейшей программой является программа по строительству авианосцев класса Ford.

Анализ показателя выручки за 2017 г., значение которого составило 7,5 млрд долл., позволил выделить два основных сегмента бизнеса и один неосновной [9]. К первому относится подразделение Ingalls (примерно 30% продаж и 45% операционной прибыли), ко второму – подразделение Newport News (примерно 55% продаж и 50% операционной прибыли). На неосновной сегмент («Технические решения») приходится около 15% продаж и менее 5% операционной прибыли.

Показатель объема заказов с подтвержденным финансированием, демонстрирующий рост с 2015 г., составляет 16 млрд долл., что покрывает двухлетнюю выручку, при этом финансирование на заказы в 5 млрд долл. еще не утверждено Конгрессом, при этом вряд ли можно говорить о том, что оно не будет утверждено.

Ведущими программами, которые реализуются фирмой, являются следующие: строительство авианосцев класса Ford, подводных лодок класса Columbia и Virginia (их финансирование обеспечено на долгосрочную перспективу). Кроме того, ведется строительство двух типов десантных кораблей ((LPD, LHA) и эсминцев (DDG-51, DDG-1000). Следует отметить, что программа по строительству последних отменена из-за существенного превышения сметных расходов и проблем с качеством (постоянные поломки

различного оборудования, необходимость вне регламентного техобслуживания и т. д.). Учитывая высокую продолжительность операционного цикла по указанным программам (например, строительство одного авианосца занимает примерно 5 лет), можно говорить об устойчивом характере выручки компании. При этом негативный эффект от отмены программы по строительству DDG-1000 в значительной степени нивелируется общим ростом расходов на реализацию других программ.

Для целей оценки финансового положения компании проведена оценка основных финансовых коэффициентов в динамике за период 2013-2017 гг., которая представлена в Таблице [9].

Таблица.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОМПАНИИ
 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ЗА ПЕРИОД 2013-2017 гг.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
оборотный капитал (млрд. долл. США).	1,28	1,11	1,01	0,80	0,80
ликвидность	1,92	1,84	1,79	1,59	1,58
платежеспособность	1,70	1,58	1,57	1,44	1,45
коэффициент валовой прибыли	0,18	0,20	0,21	0,21	0,19
рентабельность активов	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08
рентабельность акционерного капитала	0,17	0,25	0,27	0,35	0,27
соотношение долга к акционерному капиталу	3,09	3,57	3,04	2,84	2,63

Источник: отчетность компании [9], расчеты автора.

Что касается абсолютных значений ключевых финансовых показателей, то они в рассматриваемый период демонстрируют тенденцию к росту. Так, выручка увеличилась примерно на 10%, валовая прибыль — на 15%, чистая прибыль — более чем на 80%, размер активов незначительно вырос (+2,3%), обязательства снизились на 1,9%. Однако рассмотрение некоторых из вышеуказанных коэффициентов позволяют говорить об умеренной негативной динамике. Так, наблюдается снижение показателя оборотного капитала (однако он сохраняет существенные положительные значения), коэффициентов ликвидности (-18%), платежеспособности (-15%). Фиксируется рост коэффициента валовой прибыли (на 5%), рентабельности активов (на 80%), рентабельности акционерного капитала (на 58%). Также следует отметить снижение соотношения долга к акционерному капиталу на 15%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Huntington Ingalls Industries показывает хорошие результаты с точки зрения динамики финансовых показателей, при этом имеющее место ухудшение финансовых коэффициентов не является существенным, а по ряду из них наблюдается рост, что говорит об умеренных положительных тенденциях. Рассмотрение предварительных данных за 2018 г. говорит о сохранении позитивных тенденций.

Что касается перспектив развития бизнеса, то необходимо обратить внимание на следующее. В свете имеющейся тенденции к росту расходов в рамках бюджета МО США (так, бюджет кораблестроения за последние 5 лет вырос примерно на 60%), а также учитывая специфику кораблестроения, заключающуюся в высокой продолжительности операционного цикла (несколько лет), в долгосрочной перспективе можно прогнозировать увеличение

выручки компании от продаж. Представители топ-менеджмента полагают, что в 2022 г. она может составить 8,7 млрд долл. с сохранением текущего уровня в разрезе доли сегментов (30% : 55% : 15%).

Однако автор отмечает, что далее данный показатель с высокой долей вероятности может быть скорректирован в сторону снижения – прежде всего, в свете усиления потенциала реализации к 2022 г. ряда ключевых рисков. К их числу можно отнести возможную смену власти в Белом доме по итогам президентских выборов 2020 г., активизацию негативных тенденций в экономике США и налогово-бюджетной политике, продолжение увеличения показателя национального долга и т. д. Таким образом, хотя реализуемые компанией оборонные программы вряд ли будут остановлены, возможно снижение темпов их реализации, что приведет к увеличению сроков. При этом в более долгосрочной перспективе рисков является пересмотр в сторону снижения показателей госзаказа (т. е. объема закупок со стороны ВМС США).

Несомненно, что хотя вряд ли следует ожидать сохранения таких же высоких темпов роста бюджета кораблестроения в следующие 5 лет, однако пока уже утвержденные программы выполняются, и каких-либо признаков сокращения их финансирования не наблюдается. При этом достижение целевых показателей ВМС по доведению количества кораблей до 355 выглядит малореальным уже сейчас — таким образом, следует ожидать сокращения данного показателя.

Также следует говорить о сохранении относительного высокого уровня капитальных затрат (на уровне примерно 400 млн долл. в год) до 2020 г. как минимум. Ограничение 2020 г. обусловлено тем, что сейчас компания находится во второй половине активной фазы инвестиционного цикла 2016-2020 гг., который подразумевает инвестирование 1,8 млрд долл. в указанный период. В скором времени ожидается, что Huntington Ingalls Industries подпишет контракт на строительство двух авианосцев, что, по расчетам компании, позволит сэкономить порядка 4 млрд долл. США по сравнению с их постройкой по отдельности.

Подводя итоги проделанной работы, можно сформулировать вывод о том, что, с одной стороны, на настоящий момент финансовые показатели и среднесрочные перспективы (на период, как минимум, до 2021 г.) данной компании являются хорошими, однако, с другой стороны, с течением времени интенсифицируется потенциал актуализации негативных тенденций, связанных, прежде всего, с внешними факторами. В данном случае недиверсифицированный характер бизнеса выступает серьезным недостатком в случае сокращения объема госзаказов и правительственного финансирования. Принимая во внимание отсутствие возможности к диверсификации бизнеса, следует полагать, что при неблагоприятном развитии событий и существенном ухудшении финансового положения возможна либо продажа бизнеса более крупному игроку, либо введение внешней администрации с последующей продажей бизнеса.

Список литературы:

1. Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс США: происхождение, структура, особенности // Американский ежегодник. 2017. №2016. С. 225-233.
2. Гилькова О.Н. Механизм управления военным сектором экономики США // Экономика и предпринимательство. 2017. №3-2 (80). С. 144-148.
3. Гилькова О.Н. Особенности современной военно-экономической политики США // Экономика и предпринимательство. 2018. №10 (99). С. 191-196.

4. Гилькова О. Н. Производство вооружений в США: особенности взаимодействия государства и военно-промышленных корпораций // Экономика: теория и практика. 2018. №2 (50). С. 16-21.
5. Евдокимов В. К., Кухарский В. С., Поляшенко И. С., Соколянский В. В. Сравнение эффективности экономической деятельности предприятий ракетно-космической отрасли США, ЕС и РФ по финансовой проекции системы Нортон-Каплана в компаниях "Aerojet Rocketdyne", "Thales Alenia Space" и ОАО ВПК "НПО Машиностроения" // Вопросы экономических наук. 2017. №5 (87). С. 38-45.
6. Савченко Е. О. Анализ финансово-экономической деятельности компании Lockheed Martin как ведущего подрядчика МО США // Проблемы и перспективы развития промышленности России»: сборник материалов Второй Международной научно-практической конференции. 2018. С. 300-306.
7. Савченко Е. О. Компания сектора ВПК США Raytheon и специфика ее деятельности // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2016. Т. 5. №2. С. 31-35.
8. Савченко Е. О. Особенности развития компаний ВПК США в текущих условиях: тенденции и перспективы // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2016. Т. 5. №1. С. 29-34.
9. Huntington Ingalls Industries Annual Report, Investor Relations. 2017. <http://ir.huntingtoningalls.com/phoenix.zhtml?c=243052&p=irol-irhome>.

References:

1. Bystrova, I. V. (2017). Voенно-promyshlenniy kompleks SShA: proiskhozhdenie, struktura, osobennosti. *Amerikanskii ezhegodnik*, (2016). 225-233.
2. Gil'kova, O. N. (2017). Mekhanizm upravleniya voennym sektorom ekonomiki SShA. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, (3-2 (80)). 144-148.
3. Gil'kova, O. N. (2018). Osobennosti sovremennoi voенно-ekonomicheskoi politiki SShA. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, (10 (99)). 191-196.
4. Gil'kova, O. N. (2018). Proizvodstvo voорuzhenii v SShA: osobennosti vzaimodeistviya gosudarstva i voенно-promyshlennykh korporatsii. *Ekonomika: teoriya i praktika*, (2 (50)). 16-21.
5. Evdokimov, V. K., Kukharskii, V. S., Polyashenko, I. S., & Sokolyanskii, V. V. (2017). Sravnenie effektivnosti ekonomicheskoi deyatelnosti predpriyatii raketno-kosmicheskoi otrasli SShA, EC i RF po finansovoi proektsii sistemy Nortona-Kaplana v kompaniyakh "Aerojet Rocketdyne", "Thales Alenia Space" i ОАО VPK "NPO Mashinostroeniya". *Voprosy ekonomicheskikh nauk*, (5 (87)). 38-45.
6. Savchenko, E. O. (2018). Analiz finansovo-ekonomicheskoi deyatelnosti kompanii Lockheed Martin kak vedushchego podryadchika MO SShA. *In Problemy i perspektivy razvitiya promyshlennosti Rossii»: sbornik materialov Vtoroi Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 300-306.
7. Savchenko, E. O. (2016). Kompaniya sektora VPK SShA Raytheon i spetsifika ee deyatelnosti. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. *Ekonomika firmy*, 5(2). 31-35.

8. Savchenko, E. O. (2016). Osobennosti razvitiya kompanii VPK SShA v tekushchikh usloviyakh: tendentsii i perspektivy. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 5(1). 29-34.

9. Huntington Ingalls Industries Annual Report (2017). Investor Relations. <http://ir.huntingtoningalls.com/phoenix.zhtml?c=243052&p=irol-irhome>.

*Работа поступила
в редакцию 19.02.2019 г.*

*Принята к публикации
24.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Москалева А. А. Обзорный анализ финансово-экономической деятельности компании Huntington Ingalls Industries // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 320-326. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/38>.

Cite as (APA):

Moskaleva, A. (2019). General review of the financial and economic operations of Huntington Ingalls Industries. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 320-326. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/38>. (in Russian).